

– 16, Чернігів – 11. Сіцінський зазначає, що деяких видань було по кілька примірників і навіть по 20-25. Тут же він зупиняється на історії цього книжкового зібрання.

Окрім цього, в спадщині Ю. Й. Сіцінського зустрічаємо також окремі тематичні праці, що стосуються деяких проблем упорядкування архіву Комітету, причому, більшість напрацювань залишилися неопублікованими, зокрема слід згадати: “Опис архіву Подільського церковного історико-археологічного товариства (1903–1925), “Палеографічний опис старовинних рукописів XV–XIX ст.” Рукопис останньої становить 97 арк. [3]. За даними на титульному аркуші, цей рукопис автором розпочато у 1904 р. та закінчено не пізніше 1907 р. Палеографічні описи богослужбних рукописних книг укладені автором за такою схемою: назва (загально-вживана, а не уніфікована), дата створення, стан збереження, формат, обсяг, оправа, тип письма, зміст, кількість почерків, художнє оздоблення рукопису (мініатюри, заставки, ініціали, малюнки), записи, мовні та текстологічні особливості (список, редакція, ізвод), характер рукопису, джерело надходження. Складові елементи опису в ньому розташовано в довільній формі. Дослідник навів власницькі та вкладні записи у літургійних рукописних книгах, в яких зафіксовано імена відомих історичних діячів і пересічних осіб, а також визначені назви церков та монастирів не лише Поділля, а й інших регіонів України.

У цій праці Ю. Й. Сіцінський найбільше аналізує рукописи XVI–XVII ст.: Косорешневське Четвероевангеліє (відзначене орнаментування рукопису синьою, жовтою та червоною фарбою), Соколянське Четвероевангеліє (також відзначене орнаментування та віньетку в цьому рукописі), Фельштинське Четвероевангелія XVI ст. (Ю. Сіцінський висловив думку, що книга належала молдовському воєводі Антону Рудіну), Яворівське Євангеліє (відзначені цікаві маргінальні записи), Фольварське Четвероевангеліє (опираючись на дослідження Г. Воскресенського Сіцінський проводив паралелі між рукописним і друкованим Євангелієм), Старопопелюська Мінея святкова (відзначені мистецькі виконані мініатюри).

Примітки

1. Сецинский Е. И. Древнее рукописное Евангелие, найденное в м. Сатанове Проскуровского уезда // ПЕВ. – 1887. – № 44. – С. 1007-1017.
2. Его же. Опись старопечатных книг Музея Подольского церковного Историко-археологического общества. – Каменец-Подольск, 1904. – 107 с.
3. Его же. Палеографическое описание старинных рукописей XV–XIX вв. 1904–1907 гг. // Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 3333, оп. 1, спр. 17. – 97 арк.
4. Его же. Подольские типографии и издания. Лекция на собрания Подольского Епархиального Историко-Статистического комитета // ПЕВ. – 1903. – № 46. – С. 1379-1387.
5. Його ж. Подільські друкарні в XVI–XIX ст. Лекція на Археологічній виставці в Кам’янці-Подільському ІНО. – 1921. – 62 арк.
6. Його ж. Стародруки Кам’янецького історико-археологічного музею // Бібліографічні вісті. – 1924. – № 1-3. – С. 170-171.

Лагодзьки Я. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНАСТІРСЬКІ ПРАВИЛА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У 30–50-х рр. XIX ст.

На основі матеріалів з ЦДІАК України розглянемо монастирські правила, які існували у першій половині XIX ст., та спробуємо віднайти у деяких із них ідентичність із тими чернечими положеннями, які мала Києво-Печерська лавра у часи Київської Русі. Правила ці стосуються не лише внутрішнього чернечого життя: розпорядку, проживання у келіях чи поховання, а й господарчих монастирських справ, прийому прочан на сповідь, або порядку проживання богомольців на території Лаври. У їх створенні діяльну участь приймали соборні старці Духовного собору Києво-Печерської лаври, а також видатні київські митрополити першої половини XIX ст. – Євгеній Болховітінов та Філарет Амфітеатров.

Перший пункт правил, введений митрополитом Філаретом, суворо забороняв ченцям та послушникам вживати спиртні напої “какъ несовместныя съ девственной жизнью” [1, 6]. Про викритих у п’янстві благочинний повинен був негайно доповідати настоятелю. За другим пунктом правил заборонялося проводити вечірні зібрання в келіях. Благочинний мав настав-

ляти братію, щоб та, як записано в оригіналі, у “нововечерія въ келліяхъ своихъ занималась или чтеніемъ душеполезныхъ книгъ, или рукоделіемъ по завещанію преподобного отца нашего Феодосія Печерського” [1, 6].

Благочинному надавалося право із згоди намісника назначати ченцям та послушникам келії для життя, а для збереження “нравственности” навіть переміщати їх в інші, якщо виникала така потреба. Він також відповідав за збереження чистоти душевної та тілесної малолітніх канонархів: “имеетъ бдительное смотреніе” [1, 6]. Суворо заборонялося знаходитись біля їхнього місця проживання у Лаврі та в інших належних їй монастирях кому-небудь сторонньому.

В одній із перших постанов для благочинного Лаври, прийнятій 5 серпня 1841 р, митрополит Київський Філарет (Амфітеатров), фактично поновив давнє правило, заповідане ще Феодосієм Печерським, за яким заборонялося без особливої потреби пересуватися територією Києво-Печерської лаври кінським екіпажам: “По завещанію отца нашего Преподобного Феодосія и по древнему обычаю, симъ поручается Духовному собору наблюдать, какъ теперь, такъ и на все будущія времена, чтобы внутрь ограды Святыя Киево-Печерскія Лавры отнюдь не были впускаемы екипажи и повозки на лошадахъ кроме необходимыхъ потребностей для обители. Духовный соборъ имеетъ немедленно предписать о семъ Благочинному къ неперемennomу исполненію. Подлинное подписалъ Филаретъ” [1, 7].

Для дотримання належного шанування ікон, наданих до Києво-Печерської лаври богомольцями, митрополит Філарет відповідним наказом від 14 серпня 1841 р. призначив частину їх віддати у відомство благочинного ієромонаха Саватія. Також для нього були розроблені правила згідно із наказами Синоду від 23 квітня і 30 липня 1841 р. Ці правила визначали особливий статус Києво-Печерської лаври серед усіх монастирів тодішньої Російської імперії: “Дабы Святая Киевопечерская лавра по важности своей отличалась благочестивой и святой жизнью монашествующихъ, и благонаравиемъ послушниковъ...” [1, 8].

14 серпня 1841 р. митрополитом Філаретом був виданий наказ Духовному собору Лаври щодо церковного співу: “Изъ древле Святая Киевопечерская Лавра украшалась благоговейнымъ пеніемъ приводящимъ въ умиленіе богомольцевъ” [1, 9]. Він бажав без-будь яких змін зберегти давній спів святої обителі. “Имея долгъ и отъ всего сердца желая сохранить во всей полноте древнее сея святыя обители пеніе безъ малейшей перемены” [1, 9]. Наміснику та єклезіарху доручено було всіляко опікуватися цією справою, прикладаючи максимум зусиль у пошуках здібних до співу ченців та послушників для кліроса великої церкви Успіння Божої Матері.

Настоятелем Печерського монастиря також були встановлені правила поведінки клірошан під час співу. “При пеніи клирошане должны стоять съ благовеніемъ въ Небеси подобной Церкви подражая Ангеламъ на Небесахъ съ трепетомъ воспевающихъ величество Божіе” [1, 9] За дотриманням цього також стежили намісник та єклезіарх. Співаків лаврського кліроса наказували за найменшу неблагочинну поведінку, як, наприклад, розмову та озирання назад чи в сторони. Про невинних доносили настоятелю і їх вилучали із клірошан та Лаври.

У розібранні правил чернечого життя митрополит Філарет наполегливо звертався до тих настанов, які заповідали у давні часи лаврській братії преп. отці Антоній і Феодосій Печерські. “Преподобные и Богоносные Отцы наши Антоній и Феодосій первоначальники Святыя Чудотворныя Киево-печерскія Лавры, Духомъ Божіимъ просвященные заповедали братіямъ и послушникамъ сея обители вся делать по благословенію старейшихъ, а безъ благословенія по своей воле ничтоже не делать” [1, 12]. Як настоятель, він вважав своїм обов’язком спільно із Духовним собором зберегти повчальну для чернечого Божого життя та душеспасительну заповідь преподобних отців печерських.

3 травня 1844 р., в день пам’яті прп. отця Феодосія Печерського, митрополитом Філаретом були затверджені правила поховання та поховальних відправ у Києво-Печерському монастирі, а саме: 1. Усіх ченців верхньої території Лаври, які відійшли від тимчасового життя в інший світ, відспівувати соборно у церкві Святого Іоанна Предтечі, прибудові Великої церкви Успіння Пресвятої Богородиці із належним церковним дзвоном. 2. Усіх ченців із Ближніх печер відспівувати соборно у храмі усіх Преподобних Печерських Святих із належним церковним дзвоном. 3. Ченців Дальніх печер соборно відспівувати у церкві Зачаття Святої Анни із належним церковним дзвоном.

Слід зазначити, що на прийняття деяких чернечих правил митрополита Філарета впливали рішення соборних старців Києво-Печерської лаври або пропозиції підлеглих йому керівників окремих відомств. З цього приводу, не можна оминати увагою гуманну постанову архімандрита,

прийняту ним після подання Духовного собору Києво-Печерської лаври. Вона стосувалася надання грошової допомоги послушникам для придбання чернечого одягу перед прийняттям ними постриження. Як стає відомо з доповіді Духовного собору настоятелю, це правило про надання послушникам коштів на суму в 50 руб. було відоме у Печерському монастирі з давнього часу і відмінене у 1821 р. за випадкових обставин. За відновленим митрополитом Філаретом правилом від 6 травня 1846 р. матеріально незабезпеченим послушникам для купівлі чернечого одягу надавалася кошти 15 руб. сріблом: “въ пособіе и благословеніе отъ Лавры” [1, 17].

На прийняття правила для духовників Києво-Печерської лаври про місце сповідання вплинуло подання від 21 лютого 1848 р. благочинного Каліста на ім'я митрополита Філарета із пропозиціями упорядження інструкції благочинним. Він нагадував про те, що у правилах, наданих благочинним, немає згадки про заборону лаврським духовникам приймати сповідників у себе в келіях. Благочинний доповідав митрополиту, що прихід мирян до братських келій на сповідь може призвести до різного роду безчинств, спокус, пересудів та пліток. Він пропонував, посилаючись на правила Святих Отців, щоб лаврські духівники приймали на сповідання в своїх келіях лише ченців та послушників, а світських людей як чоловіків, так і жінок сповідували в церкві. Митрополит Філарет, незабаром прийнявши до уваги пропозиції благочинного, своєю резолюцією суворо заборонив сповідання жінок духовниками у братських келіях. Таїнство сповіді належало проводити лише у церкві, і тільки в особливих випадках дозволялося це робити для чоловіків: “въ келліяхъ изредка по крайней необходимости” [1, 18].

Аналізуючи монастирські правила чернечого життя Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. за архівними документами, можна прийти до висновку, що вони, незважаючи на той тиск самодержавної влади синодального періоду церкви, намагалися зберегти ті традиції, які були започатковані ще за часів прпп. Антонія і Федосія Печерських. До їхнього збереження, а в деяких випадках відновлення, приклали великі зусилля старші ченці Києво-Печерського монастиря. Вони пам'ятали давні звичаї і у своїх пропозиціях до архімандритів пропонували поновити давні забуті правила святої обителі.

У багатьох випадках настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Київський Філарет (Амфітеатров) прислуховувався до порад соборних старців. Таким чином, він в одному із своїх положень закликав ченців прислуховуватися до повчань найстаріших, як заповідали преп. Антоній і Феодосій Печерські. Митрополит пропонував їм, якщо вони віднайдуть щось потрібне і корисне, представляти свої пропозиції настоятелю і Духовному собору Києво-Печерської лаври.

Монастирські положення розроблені митрополитом Філаретом і Духовним собором відзначаються ретельною регламентацією та суворістю чернечих правил. Ця суворість чернечих правил дещо навіть нагадує славетний Студійський устав, який був написаний св. Феодосієм Студитом, архімандритом монастиря Студіон близько 800 р. Відомо, що цей устав був привезений до Києво-Печерського монастиря із Візантії ченцем Михаїлом у 1072 р. [2, 13]. Його розглянув та затвердив прп. Феодосій Печерський. Устав Студійський “Типікон” подавав точні приписи: щоденний розпорядок чернечого життя, порядок відправлення богослужінь, порядок постів, спосіб обрання настоятеля, покути і кари для тих, що порушують монастирські правила [3, 18]. З Києво-Печерського монастиря він поширився і в інші монастирі, з деякими змінами, що йдуть, ймовірно, від прп. Феодосія [4, 63,64].

Митрополит Київський Філарет (Амфітеатров) з великою пошаною ставився до першого законотворця руських монастирів. Він нагадував у своїх постановах кожному ченцю, що так було заведено ще з давніх часів, як заповідав прп. Феодосій Печерський. Символічно, що правило про поховання ченців та послушників митрополит Філарет прийняв саме в день пам'яті преподобного – 3 травня 1844 р. Й це свідчить про його прагнення зберегти давні традиції Києво-Печерської лаври, які існували у святій обителі від старої давнини, а також бажання затвердити її провідне становище у Православній Церкві.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 454.
2. Очерки истории Киево-Печерской лавры и Заповедника / А. Д. Гришин, и др. – К., 1992.
3. Житие Преподобного отца нашего Феодосия Печерского. – К., 1910.
4. Макарий. История русской церкви. – СПб., 1868. – Т. 2.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015